

QARAQALPAQ XALIQ DÁSTANLARINDA TOPONIMLERDÍŃ ORNI HÁM ETNOMÁDENIY ÁHMIYETI

Tolibayev Xojaaxmed Yelbayevich

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti úlken oqıtıwshısı, PhD

Annotaciya. Biziń bul izertlew jumısımız poetikalıq onomastika baǵdarına kiredi. Qaraqalpaq dástanlarındaqı jer-suw atamaların lingvomádeniy aspektten úyreniwge tiykarǵı dıqqattı qarattıq. Qaraqalpaq folklorı óziniń menshikli atlar sistemasına iye. Qaraqalpaq folklorı ózine tán ózgesheliklerge iye bolǵan toponimler jıyıntıǵınan ibarat. Mine usı qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpelerindegi toponimlerde lingvistikalıq analizlew házirgi qaraqalpaq til iliminiń – lingvofolkloristika, lingvokulturologiya, lingvopoetika, onomastikanıń áhmiyetli máseleleriniń biri esaplanadı.

Tayanış sózler: qaraqalpaq folklorı, onomastika, toponim, poetika, stil, álemniń toponimikalıq kartinası.

QORAQALPOQ XALQ DOSTONLARIDA TOPONIMLARNIŃ O‘RNI VA ETNOMADANIY AHAMİYATI

Annotatsiya. Bizning ushbu tadqiqotimiz poetik onomastika yo‘nalishiga kiradi. Qoraqalpoq dostonlaridagi joy nomlarini lingvomadaniy aspektdan o‘rganishga asosiy e‘tibor qaratildi. Qoraqalpoq folklori o‘zining atoqli otlar tizimiga ega. Qoraqalpoq og‘zaki ijodi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lgan toponimlar yig‘indisidan iborat. Mana shu qoraqalpoq xalq og‘zaki ijod namunalaridagi toponimlarni lingvistik tahlil qilish hozirgi qoraqalpoq tilshunosligining – lingvofolkloristika, lingvokulturologiya, lingvopoetika, onomastikaning ahamiyatli muammolarining biri hisoblanadi.

Tayanch so‘zlar: qoraqalpoq folklori, onomastika, toponim, poetika, stil, olamning toponimik manzarasi.

МЕСТО И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОПОНИМОВ В КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ ЭПОСАХ

Аннотация. Наше исследование относится к направлению поэтической ономастики. Основное внимание было уделено изучению топонимов в каракалпакском эпосе с лингвокультурологического аспекта. Каракалпакский фольклор имеет свою систему собственных имен. Каракалпакское устное творчество представляет собой совокупность топонимов, обладающих

уникальными характеристиками. Лингвистический анализ топонимов в этих примерах каракалпакского фольклора является одной из важных проблем современного каракалпакского языкознания как - лингвофольклористики, лингвокультурологии, лингвопоэтики, ономастики.

Ключевые слова: каракалпакский фольклор, ономастика, топоним, поэтика, стиль, топонимическая картина мира.

THE PLACE AND ETHNOCULTURAL SIGNIFICANCE OF TOPONYMS IN KARAKALPAK FOLK EPICS

Annotation. Our research relates to the direction of poetic onomastics. The main attention was paid to the study of toponyms in the Karakalpak epic from the linguocultural aspect. Karakalpak folklore has its own system of proper names. Karakalpak oral literature is a collection of toponyms with unique characteristics. Linguistic analysis of toponyms in these examples of Karakalpak folklore is one of the important problems of modern Karakalpak linguistics such as linguofolloristics, linguoculturology, linguopoetics, and onomastics.

Keywords: Karakalpak folklore, onomastics, toponym, poetics, style, toponymic picture of the world.

KIRISIW

Sońğı waqıtlarda qaraqalpaq xalqınıń bay mádeniyatınıń úlğisi esaplanǵan qaraqalpaq awızeki dóretpelerin úyreniw ilimniń túrli tarawlarınıń – folkloristika, til bilimi, tariyx, ádebiyattanıw, etnografiya hám t.b. qızıǵıwshılıq payda etpekte. Ásirese, qaraqalpaq folklorınıń 100 tomlıǵınıń baspada járiyalanıwı buǵan keń múmkinshilikler jarattı. Ózbekstan Respublikası Prezidenti Sh.M.Mirziyoev bul haqqında: «Qaraqalpaqstanlı ilimpazlar tárepinen 100 tomnan ibarat «Qaraqalpaq folklorı»nıń baspadan shıǵarılǵanı, hesh gúmansız, úlken miynettiń nátiyjesi. Endigi wazıypa áne usınday ájayıp ruwxıy baylıq jas áwladımız kewlinen tereń orın alıwı ushın perzentlerimizdiń kitapxanlıq mádeniyatın asırıwdan ibarat» [1, 217-218] – dep kórsetedi. Usı kózqarastan, qaraqalpaq awızeki dóretpeleri tiliniń semantikası, sonday-aq eposlardaǵı onomastikalıq materiallardı izertlew qaraqalpaq til biliminiń aldında turǵan áhmiyetli wazıypalardıń biri bolıp esaplanadı.

METODLAR

Hár qanday onomastikalıq izertlew aldınǵı tájiriybelerdiń dawamı esaplanıp hám onnan sońğı izertlewler ushın da teoriyalıq tiykar bolıp xızmet etedi. Hár bir ilim tarawı sıyaqlı onomastikanıń yamasa onıń bir bólimi bolǵan toponimikanıń da óz izertlew metodları, aspektleri, principi hám derekleri bar. «Onomastika sociallıq ilimlerdiń metodları hám usıllarınan paydalanbaydı, al onıń tillik birliklerdegi

mağlıwmatları basqa ilimler ushın da áhmiyetli hám bunı tek lingvistikalıq analizlew arqalı gána alıw múmkin» [2, 214]. Ilimiy ádebiyatlarda onomastikanıń tiykarǵı baǵdarları sıpatında: 1) Teoriyalıq onomastika; 2) Sıpatlama onomastika; 3) Tariyxıy onomastika; 4) Ámeliy onomastika; 5) Poetikalıq onomastika baǵdarları kórsetiledi [2, 215-220].

TALQÍLAWLAR

Poetikalıq onomastikanıń izertlew obyektı – kórkem tekstlerdegi menshikli atlar bolıp, ondaǵı jer-suw atamaları sol kórkem shıǵarmada kórkem sózdiń bir ónimi sıpatında kórinedi. Hár qanday kórkem tildiń formalarında menshikli atlar avtordıń yamasa atqarıwshı jıraw-shayırlardıń sheberliklerin de kórsetip turıwshı qurallardıń biri esaplanadı.

Kórkem tekstti oqıw arqalı onnan ruwxıy azıq alıw menen birge, onda qollanılgan menshikli atlar – jer-suw atamaları da áhmiyetke iye. Sebebi, kórkem teksttegi menshikli atlar tábiyǵıy yamasa jasalma (oylap tabılǵan, mifologiyalıq) obyektlerdiń atamasın bildirip keliw menen birge sol shıǵarmanıń ideyasına boysındırılıp, stillik mánini de sáwlelendirip keledi.

Kórkem tekstlerdegi menshikli atlardı – lingvopoetikalıq, stillik, semantikalıq hám kórkem sheberlik táreplerden talqılaw úlken áhmiyetke iye. Slavyan hám rus folklorlıq dóretpelerindegi onimlerdiń xızmeti máselesi T.A.Agapkina, O.V.Belova, E.L.Berezovich, O.G.Gorbacheva, T.N.Kondrateva, V.Ya.Propp, S.M.Tolstıy, V.N.Toporov, A.V.Yudin hám t.b. miynetlerinde úyrenilgen [3, 174]. Degen menen, rus til biliminde hám tyurkologiyada elege shekem folklorlıq tekstlerdegi onimlerdiń dúnyanıń mifologiyalıq modelin ashıp beriwdegi xızmeti, folklorlıq janlardıń hár qaysısındaǵı funkcionallıq xızmeti tutas túrde úyrenilmegen.

Tyurkologiyada A.R.Biktimirova [4, 25], G.Z.Darzamanova [5,21], G.R.Ganieva[6, 109], F.R.Xalıgov[7, 55], S.E.Kerimbaeva[8, 28], D.M.Kerimbaev [9, 28], S.Topal[10, 222] taǵı basqalardıń izertlewleri bar. Buryat til biliminde L.S.Sanjeeva [11, 16], G.O.Xaltuevalar [12, 26] tárepinen izertlew jumısları alıp barıldı. Mine usı baǵdarda ózbek til biliminde de birneshe jumıslar islengen [13]. Al, qaraqalpaq til biliminde folklorlıq dóretpelerdegi menshikli atlar sistemasın izertlew boyınsha az jumıslar islendi. Bul baǵdarda professor Sh.Abdinazimovtıń «Qırq qız» dástanınıń leksikası» kandidatlıq dissertaciyasında «Qırq qız» dástanındaǵı toponimler, antroponimler arnawlı túrde sóz etilgen [14, 62-69]. Sonday-aq, 2016-jılı ilimpazdıń «Qaraqalpaq folklorındaǵı adam atları» atamasında qaraqalpaq folklorında ushırasatuǵın antroponimler sózligi járiyalandı [15, 130].

Biz izertlew obyektı etip alǵan qaraqalpaq folklorlıq tekstleriniń ózi de toponimikalıq izertlewdiń dáregi sıpatında xızmet atqaradı. Qaraqalpaq folklorında jer-suw atamaların lingvistikalıq analizlew barısında xalıq awızeki dóretiwshiliginde saqlanıp qalǵan jer-suw obyektleriniń nominaciyalanıw procesi, kelip shıǵıwı,

qáliplesiwi haqqındaǵı ańız, ápsanalar, ráwiyatlar (toponimikalıq ańızlar) da itibarǵa alınadı.

Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpelerin toplaw hám úyreniw XX ásiridin 30-jılları baslandı. Jergilikli ilimpazlardan, folklorist Qallı Ayımbetov xalıq arasında saqlanıp qalǵan dástanlar, ańız-áńgimeler, naqıl-maqallardı toplaı, olardı járiyalawǵa eristi. Bunnan keyin S.Máwlenov hám Sh.Xojaniyazovlar qaraqalpaq folklorlıq dóretpelerin jıynawǵa belsene qatnastı. Ásirese, qaraqalpaq dástanlarınıń biziń dáwirimizge shekem jetip keliwinde qaraqalpaqlardıń mádeniy tariyxında áhmiyetli roldi jıraw-baqsılar atqardı. Olardıń áwladtan-áwladqa, ustazdan-shákirtke ótip kiyatırǵan bay dástúrleri, repertuarları arqalı dástanlar búgingi künge shekem jetip keldi hám xalıqtıń ruwxıy ǵáziyesi sıpatında mádeniyatımızdan orın aldı.

Jıynalǵan materiallar tiykarında XX ásiridin 70-80 – jılları «Qaraqalpaq folklorınıń kóp tomlıǵı» degen at penen 20 tomlıq kitap baspadan shıqtı. Al, XXI ásirge kelip ÓZIA Qaraqalpaqstan bólimi Gumanitar ilim-izertlew institutı xızmetkerleriniń belsendiligi menen «Qaraqalpaq folklorı»nıń 100 tomlıǵı baspadan shıqtı. Bul qaraqalpaq xalıqı, onıń ilimi, ádebiyatı, tili, tariyxı, etnografiyası ushın bahalı ǵáziyne boldı.

NÁTIYJELER

Dástanlarda qollanılǵan toponimlerdi úyreniw arqalı eposlardıń poetikalıq stili, dástandı atqarıwshı jıraw yaki baqsınıń aytajaq ideyasın ańlaw múmkin. Jıraw-baqsılar dástandı atqarıw barısında hár qanday onimlerdi, ásirese toponimikalıq atamalardı qollanıp kete bermeydi. Al kerisinshe, dástanda qollanılǵan toponimler tereń motivlesken bolıp keledi. Dástannıń ideyasın ashıwda, qaharmanlardıń atlanısların, epizodlardı tolıqtırıwshı, obrazlı súwretlewde ózine tán stillik maqsetke boysındırılǵan boladı. Toponimler dástandaǵı epizodlar ortasında baylanıstırıwshı, ózinde epikalıq konfliktti sińdirgen bir tutas liniya esaplanadı. Toponimlerdiń bunday stillik maqsetke boysındırılıwı – tınlawshı yamasa oqıwshıǵa estetikalıq tásir ótkizedi. Dástandı bir tutas sistema sıpatında qarayıtuǵın bolsaq, onıń bir elementi bolǵan toponimlerdiń dástandaǵı atqaratuǵın xızmetin ayırıqsha bahalap ótiwge boladı. Kórkem tekstlerde basqa onimler sıyaqlı toponimler de áhmiyetli rol oynaydı: olar waqıt hám zaman keńisliginde baǵdarlanıwshılıqtı bildirip keledi. Eposlardaǵı toponimler keńisliktegi baǵdardı simvolikalıq túrde súwretlep, geografialıq obyektin anıq shegarasın kórsetiwde ázzilik etse de, dástanda qollanılǵan poetikalıq toponimlerdiń geografialıq qorı arqalı epizodlardıń belgili bir orınǵa qatnaslı júz bergenin bayqawǵa boladı.

XX ásiridin sońǵı on jıllıǵında menshikli atlardı, ásirese toponimlerdi mádeniy-tariyxıy aspektte úyreniw ilimpazlardıń dıqqatın ózine qaratıp kelmekte. Toponimler xalıqtıń tariyxıy ótmishi haqqındaǵı relevantlıq informaciyanı alıp júriwshı, xalıqtıń

taralıw shegarası, mádeniyatı, sawda hám geografıyalıq orayları t.b. jónindegi etnomádeniy tekstler sıpatında qaralmaqta.

Usı kózqarastan, dúnyanıń toponimikalıq kartinasınıń qalıplesiwi máselesi – házirgi lingvistikada toponimniń etnomádeniy áhmiyeti hám integrativlik statusı baǵdarında áhmiyetli wazıypalardıń biri bolıp esaplanadı. Sebebi, toponim haqıyqattı verbalizaciyalaw, xalıqtıń rawajlanıwınıń tariyxıy-sociallıq, tillik hám etnomádeniy aspektlerin sáwlelendiriw xızmetin atqaradı.

JUWMAQ

Házirgi til iliminde folklordıń tilin, sonıń ishinde onomastikasın úyreniw aktuallıqqa iye. Tyurkologiyalıq izertlewlerde xalıq awızeki dóretpeleriniń tilin úyreniwdiń zárúrligi folklorlıq tekstlerde sózlerdiń arxaikalıq elementleriniń saqlanǵanlıǵı hám olardı diaxroniyalıq baǵdarda izertlew til ilimi rawajlanıwınıń jańa tendenciýalarınıń júzege shıǵıwına shárt-sharayat jaratıp beriwi menen sıpatlanadı. Házirgi til ilimindegi ilimler aralıq jańa izertlewler tendenciýası folklorlıq tekstlerde menshikli atlardı izertlew máselesin ortaǵa tasladı. Folklorlıq tekstlerdegi menshikli atlar óz terminologiyasına iye boldı. Máselen, ádebiy onimler, mifonimler, folkloronimler. Ilimiy ádebiyatlarda mifonim termini arqalı reallıqqa iye bolmaǵan adam atları, haywanatlar, quslar, ósimlik, xalıq, geografıyalıq hám kosmografıyalıq atamalar túsiniledi [16, 180]. Olar dóretiwshi tárepinen oylap tabılǵan onimler sisteması esaplanadı.

Ádebiyatlar:

1. Мирзиёев Ш. Буюк келажәгимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 217-218
2. Суперанская А.В., Сталтмане В.Э., Подолская Н.В., Султанов А.Х. Теория и методика ономастических исследований. – Москва: Издательство ЛКИ, 2007. –С. 214, 215-220.
3. Хазиева-Демирбаш Г.С. Изучение онимов в тюркской фольклорной ономастике // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. № 6(60). – С. 174
4. Биктимирова А. Р. Лингвистическая и ономастическая поэтика татарских народных песен: Автореф. дис. ... канд. филол. н. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2003. – 25 с.
5. Дарзаманова Г. З. Фразеологические единицы и паремии с антропонимами в русском, татарском и английском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. н. –Казань, 2002. – 21 с.
6. Ганиева Г. Р. Фразеологические единицы с компонентом именем собственным в английском, русском и татарском языках. Нижнекамск:

Нижекамский химико-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ», 2012. – 109 с.

7. Халыгов Ф. Р. Фольклорная ономастика азербайджанского языка: Автореф. дис.... докт. филол. н. – Баку, 2004. – 55 с.

8. Керимбаева С. Е. Ономастическая экспликация мифологической модели мира в казахском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. н. – Алматы, 2004. – 28 с.

9. Керимбаев Д. М. Состав и этнолингвистическая характеристика собственных имён казахского фольклора: Автореф. дис. ... канд. филол. н. – Алматы, 2004. – 28 с.

10. Sabri Topal. Başkurt destanlarındaki toponimler üzerine bir inceleme. – Temmuz, 2019. – 222 б.

11. Санжеева Л.Ц. Ономастика эпоса «Гэсэр»: Автореф. дис. ... канд. филол. н. – Улан-Удэ, 2000. – 16 с.

12. Халтуева Г.О. Топонимический лексикон «Сокровенного сказания монголов» и «Кодзики»: общее и частное: Автореф. дис. ... канд. филол. н. – Улан-Удэ, 2009. – 26 с.

13. Қурбонов Т., Худойбердиева М. Бадиий асарлардаги топонимларнинг лингвистик ва изоҳи масаласи (П.Қодировнинг «Юлдузли тунлар», «Хумоюн ва Акбар» романлари материаллари асосида). – Самарқанд: СамДУ, 2006.; Хусанов Н. XV аср ўзбек ёзма ёдгорликлари тилидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари (1-2 китоб). – Т.: Ёзувчи, 1996; Йўлдошев Б. Ўзбек ономастикаси масалалари. – Самарқанд, 2011.

14. Абдиназимов Ш. «Қырқ қыз» дэстанының лексикасы: Филол. и. канд....дис. – Нөкис, 1992. –Б.62-69

15. Абдиназимов Ш., Даниярова З. Қарақалпақ фольклорындағы адам атлары (Сөзлик). – Нөкис, 2016. – 130 б.

16. Суперанская А.В., Сталтмане В.Э., Подолская Н.В., Султанов А.Х. Теория и методика ономастических исследований. – Москва: Издательство ЛКИ, 2007. – С. 180